

**QORAKO‘L QO‘YLARINING O‘SISH VA RIVOJLANISH
XUSUSIYATLARI**

Omarova Marjan Yerjan qizi,

Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti

1-kurs magistranti

E-mail: omarovamarzhan750@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19438271>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Qorako‘l qo‘ylarining o‘sish va rivojlanish ko‘rsatkichlari va ularning dinamikasini (tirik vazni, eksterer o‘lchamlari,) keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Naslchilik, teri, go‘sht, jun, yaylov, qorako‘lchilik, qo‘ychilik.

Аннотация. В данной статье приведены показатели роста и развития каракульских овец и их динамика (живая масса, экстерьерные промеры).

Ключевые слова: Племенное дело, кожа, мясо, шерсть, пастбище, каракулеводство, овцеводство.

Annotation. This article presents the growth and development indicators of Karakul sheep, along with their dynamics (live weight, exterior measurements).

Keywords: Breeding, hides, meat, wool, pastures, karakul sheep, and sheep farming.

Kirish. Mavzuning dolzarbligi. Qorako‘lchilik chorvachilikning yetakchi tarmog‘i hisoblanib, uning asosi bo‘lgan qorako‘l qo‘ylari boshqa qishloq xo‘jalik hayvonlaridan farqli ravishda keskin kontenental o‘simlik qoplami siyrak, sho‘r suvli, qurg‘oqchil cho‘l iqlim sharoitiga moslashgan va sifatli qorako‘l teri, go‘sht, jun, po‘stinbop teri va sut berish xususiyatiga ega. Qorako‘l qo‘y zoti dunyoning 40 dan ortiq mamlakatlarida urchitiladi. Bu mamlakatlar qatorida Janubiy Afrika Respublikasi, Namibiya, Afg‘oniston davlatlari qorako‘lchilik eng yuqori darajada rivojlangan davlatlar hisoblanadi.

Mustaqillik yillarida chorvachilik shu jumladan qorako‘lchilik tarmog‘ida ham muhim iqtisodiy-ijtimoiy o‘zgarishlar ro‘y bermoqda. O‘tgan yillar davomida qator dasturiy hujjatlar, jumladan, 1995-yil 21-dekabrda «Naslchilik to‘g‘risida» gi qonun, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 1992-yil 7-yanvardagi «Yaylov chorvachiligi (qorako‘lchilik, qo‘ychilik, uyur yilqichiligi va tuyachiligi) xodimlarini ijtimoiy jihatdan himoya qilishning qo‘shimcha tadbirlari to‘g‘risida» gi PF-307-sonli farmoni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2006-yil 23 martdagi «Shaxsiy yordamchi, dehqon va fermer xo‘jaliklarida chorva mollarini ko‘paytirishni rag‘batlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida» gi PQ -308 sonli qarori, 2008-yil 21-apreldagi «Shaxsiy yordamchi, dehqon va fermer xo‘jaliklarida chorva mollar sonini ko‘paytirishni rag‘batlantirishni kuchaytirish hamda chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarishni kengaytirish borasidagi qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida» gi PQ -842 sonli, 2017-yil 16-martdagi «Chorvachilikda iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida» gi PQ-2841-sonli va

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

2018-yil 14-martdagi «Qorako'lhilik sohasini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida» gi PQ-3603 sonli qarorlari va mazkur faoliyatga tegishli me'yoriy-huquqiy hujjatlarida belgilangan vazifalarni amalga oshirishga ushbu dissertatsiya tadqiqoti muayyan darajada xizmat qiladi.

Muammoning o'rganilganlik darajasi. Qo'ylarni fenotipik jixatdan bir xil bo'lsada, ko'pincha stress holatda bo'lishi natijasida mahsulot birligiga ko'p ozuqa iste'mol qilishadi va ular katta, kichik qo'zilar aralashtirib tuzilgan tengqurlariga nisbatan 31-32,7 foiz kam tirik vaznga erishgan. Qo'ylarni bo'rdoqilaganda faqat mayda yoki yirik hayvonlardan guruh tuzish kerak degan xulosaga kelishadi, chunki bir xil fenotipik ko'rinishda tuzilgan guruhdagi hayvonlar ko'p bezovta bo'ladi, bir-biroviga liderlik qilmoqchi bo'lib shoxlaydi, tepadi va xokazo.

Bularning barchasi qo'ylarning maxsuldorligiga salbiy ta'sir qiladi. Ushbu fikrlarni [1; 52-55 b.] o'z tadqiqotlarida bildirishgan. [2; 92-93 b.] Mongoliya va Buryatiya yaylovlaridagi mahalliy qo'ylarning xarakati aktivligi, onalik va himoyalani xarakatlari kuzatgan. Olingan ma'lumotlarga ko'ra mahalliy dag'al junli qo'ylarning xarakatchanligi mayin junli qo'ylarga nisbatan ustun ekanligi aniqlangan. Dag'al junli qo'ylar xarakatlanishga 92,4% vaqt ajratgan bo'lsa, mayin junli qo'ylar 74,6% vaqt ajratgan. Dam olishga mayin junli qo'ylar 25,0%, dag'al junli qo'ylar 7,0% vaqt ajratgan. Yaylovdagi dag'al junli qo'ylarning xarakati yaylovning holatiga, havoning haroratiga, shamolga, kunning yorug'ligiga, suvning tarkibi va o'lchami kabi ko'rsatkichlarga bog'liq bo'lgan.

Dag'al junli buryat qo'ylarida onalik instinktlari yaxshi rivojlangan, qo'zilarida ham onasining ovozi tanib olish xususiyatlari kuchli bo'lgan. Himoyalani xususiyatlari yaxshi rivojlangan katta qo'chqorlar nafaqat it balki odamlarni ham shoxlashi mumkin ekan. [3; 208-209 b.] yangi tug'ilgan qorako'l qo'zisining terisi kuchli korrelyatsion bog'liqlikka ega bo'lgan qator komponentlardan tashkil topgan bo'lib, uning fikricha ular orasida asosiyalaridan biri jun-tola uzunligi hisoblanadi va ushbu belgi gullarning shakli va rasmi, jun tolasi qalinligi va quyugligi shakllanishini belgilaydi. Jun-tola uzunligi gul tipiga bog'liq bo'lmagan holda naslga beriladi, ularni boshqaruvchi genlar bir-biri bilan bog'langan emas.

Tadqiqotning maqsadi. Bizning maxsadimiz qoraqalpoq qorako'l qo'ylarining biologik va mahsuldorlik ko'rsatkichlarini o'rganish asosida ularning mahsuldorligini oshirishning ilmiy asoslarini ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqotning vazifalari. Qo'yilgan maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalarni bajarish ko'zda tutildi:

Qorako'l qo'ylarining o'sish va rivojlanish ko'rsatkichlari va ularning dinamikasini (tirik vazni, eksterer o'lchamlari, tana tuzilish indeksleri) o'rganish;

Qorako'l qo'ylaridan olingan qo'zilarining konstitutsional xususiyatlarini o'rganish;

Qorako'l qo'ylarining jun (junning morfologik tarkibi, jundorlik koeffitsenti), go'sht, sut mahsuldorligini o'rganish;

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Tadqiqotning usullari. Zootexnikaviy, seleksion, statistik, iqtisodiy.

Qo‘ylardan olingan qo‘zilarning tug‘ilgandagi tirik vazni

Olingan qo‘zilar, bosh soni	Tirik vazni, kg	
	$X \pm S_x$	C_v
20	4,30±0,08	9,69
20	3,92±0,08	10,33

Jadval ma’lumotlarini tahlilidan shuni kurishimiz mumkin qo‘ylar avlodlarida tirik vazn ko‘rsatkichi (4,30±0,08 kg) ikkinchi (3,92±0,08 kg) qo‘ylar avlodlari tirik vazn ko‘rsatkichlaridan mutanosib ravishda 0,38 kilogramm ustun ko‘rsatkichga ega bo‘lishi kuzatildiki, bu ustunlikni birinchi tipdagi qo‘ylarning ozuqa iste’moliga bo‘lgan faol reaksiyasi va bu reaksiyaning ulardan olingan avlodlarning tirik vazniga ijobiy ta’siri bilan izohlash mumkin.

Xulosalar. Qoraqalpoq qorako‘l qo‘ylari yangi urchitish sharoitiga yaxshi moslashish xususiyatiga ega bo‘lib, ma’lum darajada farqlanuvchi o‘sish va rivojlanish ko‘rsatkichlari bilan xarakterlanadi. Yangi tug‘ilgan paytdagi tirik vaznining ustunlik ko‘rsatkichi mutanosib ravishda 0,38 kg ni tashkil etgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. «Naslchilik to‘g‘risida» gi Davlat qonuni. Toshkent. 1995-yil. 21 dekabr. lex.uz
2. «Qorako‘lchilik sohasini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida» gi O‘zR Prezidentining PQ-3603 sonli qarori. Toshkent. 2018-yil 14-mart. lex.uz
3. Shaxsiy yordamchi, dexqon va fermer xo‘jaliklarida chorva mollarini ko‘paytirishni rag‘batlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida» gi O‘zR Prezidentining PK-308 qarori. Toshkent. 2006-yil. 23-mart. lex.uz
4. Vladimirov N.I., Sagaydachnaya N.A. Eksterernie osobennosti v zavisimosti ot tipa povedeniya u oves kulundinskoy tonkorunnoy porodi. //Vestnik Altayskogo Gosudarstvennogo Agrarnogo Universiteta. №10 (96) 2012. 87-90 str.